

ZAMONAVIY MUSIQANING YOSHLAR HAYOTIDAGI O'RNINI

Tolibjonova Dildoraxon Xayrulla qizi

Farg'ona davlat universiteti filologiya va tillarni
o'qitish fakulteti o'zbek tili 1-kurs talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17067884>

Annotatsiya; Zamonaviy musiqa yoshlar hayotida muhim o'rin tutadi. U nafaqat madaniy va estetik zavq bag'ishlaydi, balki ijtimoiy ta'sir kuchiga ham ega. Musiqa yosh avlodning dunyoqarashi, hissiy holati va shaxsiy o'sish jarayoniga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ushbu maqolada zamonaviy musiqaning yoshlar ongiga va ijtimoiy hayotiga ta'siri, ularning psixologik va axloqiy rivojlanishidagi roli tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida musiqa janrlari, ommaviy madaniyat va texnologik rivojlanish natijasida shakllangan yangi tendensiyalar ham yoritiladi.

Kalit so'zlar: Zamonaviy musiqa, yoshlar madaniyati, musiqa psixologiyasi, ijtimoiy ta'sir, axloqiy rivojlanish, musiqa janrlari, ommaviy madaniyat, texnologik rivojlanish.

Hozirgi kunga kelib deyarli barcha sohalarga bo'lgan ehtiyojimiz ortib bormoqda, xususan musiqaga ham. Musiqa insonning charchog'ini chiqaruvchi, vaziyatdan kelib chiqqan holda uning holatini aks ettiruvchi vositadir. Fan tomonlarni olib qaraydigan bo'lsak, musiqa ikki turga: klassik va zamonaviy turlarga bo'linadi. Ayni damda yoshlar o'rtasida zamonaviy musiqa keng ommalashib bormoqda. Xo'sh, bu yosh avlod uchun qanday ta'sir ko'rsatadi?

Biz ko'plab maqola va intervyular orqali yoshlarning musiqa haqidagi fikrlarini bilib olishimiz mumkin. Ularning do'sti musiqa ekanligini, qiyin vaziyatlarda turli holatlardan chiqib ketishga yordam berishini aytishadi. Psixologlar olgan testlarda ayni yosh avlod depressiya holatlarida yaqinlari va do'stlaridan ko'ra musiqa tinglab, yolg'iz qolishni afzal ko'rishlari oydin bo'ldi. Qo'shimcha qiladigan bo'lsam, zamonaviy chet el musiqalari orqali til o'rganish ko'nikmamizni boyitishimiz mumkin. Tadqiqotlarda a'yon bo'lishicha, musiqa ixlosmandlarining kata qismini o'sirlar egallaydi. Ayni mana shu davrda musiqaga bo'lgan talab juda kuchayadi. Olimlar nazariyasi bo'yicha televizor ko'rish va musiqa inglash insonning xotirasi zaiflashishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham musiqa tinglash tavsiya etilmaydi.

Ba'zi zamonaviy estrada : "BTS" va "Blackpink" guruhlari ko'plab katta yoshdagi insonlarning fikri bo'yicha yoshlar ruhiyatiga salbiy ta'sir etuvchi omil sifatida baholanyapti. Bu qarashlar to'g'ri, albatta. Ularning nafaqat qo'shiq mazmuni, va holanki, kiyinish madaniyati ham nojo'ya. Biroq shunisi

achinarliki,yoshlarning ko'p qismi ularni oqlashmoqda va ular kabi bo'lishga harakat qilishmoqda.Bu ommaviy madaniyatning keskin ko'tarilib borishiga sabab bo'ldi.Ammo tanganing ikkinchi tarafi deganlaridek,barcha narsaga musiqani aybdor qilishimiz ham noto'g'ri.Chunki inson qay yo'ldan yurishi,har narsani qanday qabul qilishi uning o'ziga va fikrlashiga bog'liq.

Zamonaviy musiqaning yoshlar hayotidagi o'rni beqiyos deb oladigan bo'lsak,bunday vaziyatda ota-onalarning aybi bor ekanligi sir emas,albatta.Bolaning kichikligidan boshlab kitobga,ilmga mehr qo'yishini,ular bilan do'st bo'lishini nazoratga olishlari talab etiladi.Biroq ba'zi yosh onalar farzandlarini uyali aloqa vositasi bilan ovutishga odatlanib qolmoqda.Buni jamiyatdagi salbiy o'zgarish deb hisoblashimiz zarur va unga tezkorlik bilan yechim topishimiz darkor. Chunki kelajak poydevori aynan yoshlardir.Ular o'zga davlat vakillariga taqlid qilgan holda ulg'ayishsa kelgusi jamiyatning holi voy.Asilda,taqlid qilishimiz,yo'llarini davom ettirishimiz mumkin bo'lgan juda ko'p dunyoga mashhur va faxrlansa arziydigan bobokalonlarimiz bor.Ular asli biz uchun yo'lchiroqdirlar,ularning ishlarini davom ettirish,ulardan bizga meros bo'gan jannatmakon yurtimizni yanada yuksaltirish biz yosh avlodning chinakam burchidir.Bu yo'lda bizga doimo ilm yo'ldosh bo'lsin..

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.North, A., & Hargreaves, D. (2008). The Social and Applied Psychology of Music. Oxford University Press.
- 2.Tarasti, E. (2002).Signs of Music: A Guide to Musical Semiotics. Mouton de Gruyter.
- 3.O'zbekistondagi yoshlar madaniyati va san'ati bo'yicha ilmiy maqolalar va statistik hisobotlar.

